

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOVBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG'I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILY IMKONIYATLARI	217
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
M.O.Yuldoshova	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
Iminova Nargizaxon Akramovna	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich	
PAXTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
Eshkarayev Bobir Chariyevich	

QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH

Eshkarayev Bobir Chariyevich

Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0002-2301-0474

Annotatsiya. Ushbu maqolada qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) tizimining samaradorligini baholashda qo'llaniladigan zamonaviy xalqaro indikatorlar va ularning iqtisodiy mazmuni yoritilgan. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasining 2012–2024-yillardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlari asosida VAT Productivity, Implicit VAT Rate hamda VAT Revenue Ratio (VRR) indikatorlari hisoblab chiqildi. Olingan natijalar ayrim IHTT mamlakatlari ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilinib, mamlakatda amalga oshirilayotgan soliq islohotlarining samaradorligi baholandi.

Kalit so'zlar: QQS, soliq samaradorligi, VAT Productivity, Implicit VAT Rate, C-efficiency, VRR, soliq ma'murchiligi, YaIM, soliq bazasi.

Abstract. This article highlights modern international indicators used in assessing the effectiveness of the value-added tax (VAT) system and their economic content. During the study, based on the macroeconomic indicators of the Republic of Uzbekistan for 2012-2024, the indicators VAT Productivity, Implicit VAT Rate, and VAT Revenue Ratio (VRR) were calculated. The obtained results were compared with the indicators of some OECD countries, and the effectiveness of the tax reforms being implemented in the country was assessed.

Keywords: VAT, tax efficiency, VAT Productivity, Implicit VAT Rate, C-efficiency, VRR, tax administration, GDP, tax base.

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещены современные международные индикаторы, используемые при оценке эффективности системы налога на добавленную стоимость (НДС), и их экономическое содержание. В ходе исследования были рассчитаны показатели VAT Productivity, Implicit VAT Rate и VAT Revenue Ratio (VRR) на основе макроэкономических показателей Республики Узбекистан за 2012-2024 годы. Полученные результаты были сравнительно проанализированы с показателями некоторых стран ОЭСР и оценена эффективность проводимых в стране налоговых реформ.

Ключевые слова: НДС, налоговая эффективность, VAT Productivity, Implicit VAT Rate, C-efficiency, VRR, налоговое администрирование, ВВП, налоговая база.

KIRISH

QQS zamonaviy soliq tizimlarida davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Jahon amaliyotida ushbu soliq turi fiskal barqarorlikni ta'minlovchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Ko'plab mamlakatlarda QQS umumiy soliq tushumlarining sezilarli qismini tashkil etadi. Shu boisdan QQS mexanizmining samaradorligini baholash, uning iqtisodiyotga ta'sirini aniqlash va soliq ma'murchiligini takomillashtirish masalalari ilmiy tadqiqotlarda dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bir xil soliq stavkasi mavjud bo'lgan mamlakatlarda ham QQS tushumlarining YaIMdagi ulushi keskin farq qiladi. Bu esa soliq imtiyozlari hajmi, yashirin iqtisodiyot darajasi hamda soliq ma'murchiligi sifati bilan izohlanadi. Shu sababli QQS samaradorligini baholashda faqat tushum hajmini tahlil qilish yetarli emas, balki maxsus xalqaro indikatorlardan foydalanish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

QQS tizimi samaradorligini baholash masalalari xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan. Xususan, L. Ebrill, M. Keen, J.-P. Bodin va V. Summers tadqiqotlarida QQS tizimining nazariy asoslari, uning fiskal barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni hamda samaradorlikni baholash mezonlari yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda QQSning ideal modeli barcha yakuniy iste'molni yagona stavkada soliqqa tortishga asoslanishi ta'kidlanadi.

M. Keen tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda QQS samaradorligini baholashda C-efficiency indikatorining nazariy asoslari ishlab chiqilib, u amaldagi tizimning ideal modeldan og'ishini aniqlovchi asosiy mezon sifatida talqin etiladi. Shuningdek, E. Hutton tomonidan ishlab chiqilgan RA-GAP metodologiyasi QQSdagi yo'qotishlarni (VAT gap) aniqlash va tahlil qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda QQS samaradorligini baholash masalasi O'zbekiston misolida ham tadqiq etilmoqda. Jumladan, J. M. Urazmatov tadqiqotida QQS mexanizmi samaradorligi VAT productivity, VAT flexibility va C-efficiency indikatorlari asosida baholanib, mamlakatda soliq imtiyozlari va ma'murchilik muammolari mavjudligi qayd etilgan.

I. M. Niyazmetov tadqiqotida esa QQS samaradorligini baholashda "VAT gap" konsepsiyasi qo'llanilib, C-efficiency asosida compliance gap va policy gap komponentlari ajratilgan hamda O'zbekistonda soliq tushumlarining muayyan qismi yo'qotilayotgani ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

J. Yusupov tadqiqotida QQS gap tahlili asosida soliq to'lovchilar sonining keskin oshishiga qaramay, tushumlar mutanosib o'smaganligi va bu holat soliq ma'murchiligi samaradorligi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan.

Shuningdek, IHTT hisobotlarida VRR (VAT Revenue Ratio) indikatorini asosida turli mamlakatlarda QQS samaradorligi qiyosiy baholanib, soliq bazasi qamrovi va ma'muriy samaradorlik darajasi tahlil qilingan.

Mavjud ilmiy ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularda asosan alohida indikatorlar yoki QQS gap masalasiga urg'u berilgan. Mazkur maqolada esa ushbu yondashuvlardan farqli ravishda QQS samaradorligi bir nechta xalqaro indikatorlar asosida kompleks baholangan hamda uzoq muddatli dinamikada tahlil qilingan. Ushbu maqolada yoritilgan masalalar ham mavjud tadqiqotlarni to'ldirib, QQS tizimi samaradorligini baholashda kompleks empirik yondashuvni taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda QQS tizimi samaradorligini baholash uchun kompleks ilmiy metodologiyadan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini xalqaro tashkilotlar – Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ), IHTT hamda Jahon banki (JB) tomonidan ishlab chiqilgan metodologik yondashuvlar tashkil etdi. Tadqiqotda taqqoslama tahlil, statistik tahlil, tizimli yondashuv kabi ilmiy usullar qo'llanildi.

Tadqiqotning empirik bazasini O'zbekiston Respublikasi bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar (YaIM, yakuniy iste'mol, QQS tushumlari) tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlar asosida xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan indikatorlar formulalar orqali hisoblab chiqildi. Natijada qo'llanilgan metodologiya QQS tizimi samaradorligini kompleks baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar, jumladan, XVJ, IHTT hamda JB tomonidan QQS tizimining samaradorligini baholash uchun maxsus indikatorlar ishlab chiqilgan. Ushbu indikatorlar soliq bazasining qamrov darajasi va ma'muriyat samaradorligini baholash imkonini beradi. Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy indikatorlar quyidagilar:

VAT Productivity ko'rsatkichi (1) QQS tushumlarining yalpi ichki mahsulotga nisbati orqali soliq stavkasining iqtisodiyotga ta'sirini baholash imkonini beradi. Ushbu indikator QQS stavkasining har bir foiz bandi iqtisodiyotdan qancha soliq tushumi shakllantirayotganini ko'rsatadi.

$$\text{VAT Productivity} = \frac{VR}{GDP \times S}, \quad (1)$$

bu yerda:

VAT Productivity – QQS tushumlarining yalpi ichki mahsulotga nisbati;

VR – QQS tushumlari;

GDP – yalpi ichki mahsulot;

S – QQSning amaldagi standart stavkasi.

Mazkur ko'rsatkich QQS tizimining umumiy samaradorligini baholashga xizmat qiladi. Agar ushbu indikator qiymati yuqori bo'lsa, bu QQS tizimi iqtisodiyotda yaratilgan qo'shilgan qiymatni samarali ravishda qamrab olayotganini anglatadi.

Implicit VAT Rate (2) (yashirin yoki real QQS stavkasi) iqtisodiyotdagi yakuniy iste'mol hajmiga nisbatan haqiqiy soliq yukini aks ettiradi. Ushbu indikator amaldagi QQS stavkasi bilan real soliq tushumlari o'rtasidagi tafovutni aniqlash imkonini beradi.

$$\text{Implicit VAT Rate} = \frac{VR}{FCE}, \quad (2)$$

bu yerda:

Implicit VAT Rate – yashirin yoki real QQS stavkasi;

VR – QQS tushumlari;

FCE– iqtisodiyotdagi yakuniy iste'mol xarajatlari hajmi.

Agar mazkur ko'rsatkich amaldagi QQS stavkasidan sezilarli darajada past bo'lsa, bu holat soliq imtiyozlari mavjudligi, ayrim tarmoqlarda nol stavka qo'llanilishi yoki yashirin iqtisodiyot ulushining yuqoriligi bilan izohlanishi mumkin.

QQS samaradorligini baholashda xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda keng qo'llaniladigan "C-efficiency" tamoyillariga asoslangan va IHTT metodologiyasi asosida hisoblanadigan VRR (VAT Revenue Ratio) ko'rsatkichidan foydalaniladi. VRR ko'rsatkichi IHTT tomonidan keng qo'llaniladigan indikatorlardan biri bo'lib, QQS tushumlarining nazariy maksimal yig'ilishi mumkin bo'lgan tushumlarga nisbatan ulushini ifodalaydi. Ushbu indikator ham QQS tizimi samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. VRR (3) formula asosida hisoblanadi.

$$VRR = \frac{VR}{PTB \times S}, \quad (3)$$

bu yerda,

VRR – QQS tushumi koeffitsiyenti;

VR – haqiqiy QQS tushumlari;

PTB – potensial QQS bazasi;

S – QQS amaldagi standart stavkasi;

(3)-formuladai PTB – potensial soliq bazasini topish uchun yakuniy iste'mol xarajatlari (FCE)dan amaldagi QQS tushumlari (VR) ayirib tashlanadi

$$PTB = FCE - VR \quad (4)$$

Ushbu ko'rsatkich QQS tizimining umumiy samaradorligini aks ettirib, soliq bazasi qamrovi, imtiyozlar hajmi hamda soliq ma'muriyati samaradorligini bilvosita tavsiflaydi. Xalqaro amaliyotda VRR ko'rsatkichining nisbatan yuqori darajalari odatda 0,6 va undan yuqori diapazonda kuzatiladi.

Mazkur tadqiqotda QQS tizimi samaradorligini baholash uchun O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha 2012–2024-yillar kesimidagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalanildi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston bo'yicha QQS samaradorligini baholash uchun bazaviy ma'lumotlar¹

Yil	YaIM, mlrd so'm	Yakuniy iste'mol xarajatlari, mlrd so'm	QQS tushumlari, mlrd so'm	QQS stavkasi, %	QQS to'lovchilari soni
2012	142 333	111 439	5 967	20	10 353
2013	173 202	139 167	7 552	20	14 797
2014	210 998	168 648	9 476	20	13 331
2015	250 545	205 362	10 851	20	7 956
2016	290 213	245 244	11 892	20	8 329
2017	356 454	290 086	14 686	20	13 948
2018	494 815	380 094	27 877	20	38 745
2019	620 083	479 740	33 810	18,75	84 479
2020	705 077	532 855	31 177	15	115 572
2021	861 171	671 895	38 439	15	143 701
2022	1 041 878	845 710	52 189	15	174 069
2023	1 261 806	1 000 385	57 885	12	190 272
2024	1 535 432	1 228 343	59 280	12	201 023

Jumladan, yalpi ichki mahsulot (YaIM), yakuniy iste'mol xarajatlari hajmi, davlat budjetiga tushgan QQS tushumlari hamda amaldagi QQS stavkalari to'g'risidagi statistik ma'lumotlar tahlilning empirik bazasini tashkil

¹ Davlat statistika qo'mitasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

etdi. Ushbu ma'lumotlar asosida xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan quyidagi samaradorlik indikatorlari hisoblab chiqildi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston QQS samaradorligi indikatorlari hisob-kitobi²

Yil	VAT Productivity	Implicit VAT Rate	VRR
2012	0,21	5,7	0,28
2013	0,22	5,7	0,29
2014	0,22	6,0	0,30
2015	0,22	5,6	0,28
2016	0,20	5,1	0,25
2017	0,21	5,3	0,27
2018	0,28	7,9	0,40
2019	0,29	7,6	0,40
2020	0,29	6,2	0,41
2021	0,30	6,1	0,40
2022	0,33	6,6	0,44
2023	0,38	6,1	0,51
2024	0,32	5,1	0,42

O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha 2012–2024-yillar kesimida hisoblangan indikatorlar QQS tizimi samaradorligining vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, VAT Productivity ko'rsatkichi 2012-yildagi 0,21 darajadan 2023-yilda 0,38 gacha oshgan. Bu esa QQS stavkasining har bir foizi orqali budjetga tushum samaradorligi sezilarli darajada ortganini anglatadi. Ayniqsa, 2018-yildan keyingi davrda ushbu ko'rsatkichning keskin oshishi mamlakatda soliq ma'murchiligining raqamlashtirilishi, xususan, elektron hisob-faktura tizimining joriy etilishi hamda soliq bazasining kengayishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, 2024-yilda ushbu ko'rsatkichning 0,32 gacha pasayishi QQS stavkasining pasayishi hamda ayrim soliq imtiyozlari ta'sirining kuchaygani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Implicit VAT Rate ko'rsatkichi tahlil davrida 5,1% – 7,9% oralig'ida shakllangan. Ushbu ko'rsatkich 2018–2019-yillarda eng yuqori darajaga yetgan bo'lsa-da, keyingi yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Mazkur holat QQSDan ozod etilgan operatsiyalar ulushining mavjudligi, "0" stavkali operatsiyalar kengligi va norasmiy iqtisodiyot segmentining saqlanib qolishi bilan izohlanadi. Natijada, amaldagi QQS stavkasi bilan solishtirganda real stavkaning pastligi soliq bazasining to'liq qamrab olinmaganligini ko'rsatadi, deb o'ylaymiz.

VRR ko'rsatkichi 2012-yildagi 0,28 darajadan 2023-yilda 0,51 gacha oshgan. Bu esa QQS tizimi samaradorligining sezilarli darajada yaxshilanganini anglatadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribada (IHTT davlatlarida) VRR darajasi odatda 0,6–0,9 oralig'ida bo'lishini inobatga olsak, O'zbekistonda ushbu ko'rsatkich hali ham to'liq potensial darajaga yetmagan, deb aytishimiz mumkin (3-jadval).

3-jadval. Ayrim davlatlarda VRR ko'rsatkichlari³

Davlatlar	2018	2019	2020	2021	2022	Standart stavka
Yangi Zelandiya	0,95	0,95	1,02	0,98	0,96	15
Polsha	0,51	0,51	0,51	0,56	0,46	23
Vengriya	0,59	0,59	0,59	0,62	0,62	27
Chexiya	0,58	0,58	0,56	0,58	0,60	21
Slovakiya	0,52	0,53	0,51	0,53	0,52	22
Litva	0,53	0,54	0,56	0,59	0,60	21
Latviya	0,58	0,59	0,58	0,59	0,64	21
Estoniya	0,72	0,71	0,70	0,75	0,73	20
Turkiya	0,40	0,34	0,38	0,47	0,44	18
Meksika	0,32	0,31	0,35	0,35	0,33	16
Chili	0,66	0,64	0,63	0,74	0,71	19
IHTT o'rtacha	0,56	0,55	0,55	0,58	0,58	19,3
O'zbekiston	0,40	0,40	0,41	0,40	0,44	12

2 Statistik ma'lumotlar va tegishli formulalar asosida muallif tomonidan hisoblandi.

3 Consumption Tax Trends 2024. VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends. OECD Publishing, Paris, 2024. – p.111-112.

Yuqoridagi 3-jadvalda ayrim IHTT davlatlari bo'yicha QQS samaradorligini ifodalovchi VRR ko'rsatkichlari keltirilgan. IHTT metodologiyasiga muvofiq hisoblangan VRR ko'rsatkichi QQS tizimining fiskal samaradorligi va soliq bazasining qamrov darajasini mamlakatlar kesimida qiyosiy baholash imkonini beradi.

Taqqoslama tahlilda O'zbekiston uchun hisoblangan VRR natijalari (2-jadval) Sharqiy Yevropa davlatlari (Polsha, Chexiya, Slovakiya, Boltiqbo'yi mamlakatlari) va rivojlanayotgan IHTT davlatlari (Turkiya, Meksika, Chili) ko'rsatkichlari (3-jadval) bilan solishtirildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning VRR ko'rsatkichi 2018–2022-yillar davomida 0,40–0,44 oralig'ida shakllangan bo'lib, bu ko'rsatkich rivojlanayotgan davlatlar darajasiga yaqin, biroq IHTT mamlakatlari o'rtacha darajasidan (0,55–0,58) sezilarli darajada past ekanligini ko'rsatadi (1-rasm).

Xususan, Sharqiy Yevropa davlatlari – Polsha, Chexiya, Slovakiya hamda Boltiqbo'yi mamlakatlarida VRR ko'rsatkichlari asosan 0,50–0,70 oralig'ida bo'lib, ular O'zbekistonga nisbatan yuqoriroq samaradorlik darajasini namoyon etadi. Ayniqsa, Estoniya (0,70–0,75) va Latviya (0,58–0,64) kabi davlatlarda yuqori natijalar raqamli soliq ma'murchiligining rivojlanganligi, elektron hisob-faktura tizimlarining samarali ishlashi hamda soliq intizomining yuqori darajasi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, Yangi Zelandiya tajribasi (0,95–1,02) deyarli ideal model sifatida e'tirof etilib, unda keng soliq bazasi, minimal imtiyozlar va soddalashtirilgan soliq tizimi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. 2022-yilda ayrim davlatlar VRR ko'rsatkichlari⁴

Boshqa tomondan, O'zbekistonning VRR ko'rsatkichi Turkiya (0,34–0,47) va Meksika (0,31–0,35) kabi rivojlanayotgan davlatlar bilan deyarli bir xil yoki ayrim yillarda yuqoriroq darajada shakllangan bo'lib, bu mamlakatda so'nggi yillarda amalga oshirilgan soliq islohotlarining ijobiy natijalarini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tahlil natijalari QQS stavkasi darajasi bilan tizim samaradorligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud emasligini tasdiqlaydi. Masalan, Vengriyada yuqori stavka (27%) mavjud bo'lishiga qaramay, VRR 0,59–0,62 darajasida shakllangan bo'lsa, Yangi Zelandiyada nisbatan past stavka (15%) bilan ancha yuqori samaradorlikka erishilgan. Bu esa QQS tizimi samaradorligi, avvalo, soliq ma'murchiligi sifati, soliq bazasining kengligi va nazorat mexanizmlarining samaradorligiga bog'liqligini ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda mavjud 12 foizlik QQS stavkasi sharoitida ham VRR ko'rsatkichini oshirish uchun muhim ichki zaxiralar mavjud bo'lib, bu, eng avvalo, soliq imtiyozlarini optimallashtirish va raqamli nazorat tizimlarini yanada takomillashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda QQS tizimi samaradorligi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Xususan, VAT Productivity va VRR ko'rsatkichlarining o'sishi soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, elektron hisob-faktura tizimining joriy etilishi hamda soliq bazasining kengayishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, VRR ko'rsatkichining IHTT mamlakatlari o'rtacha darajasiga (0,55–0,58) yetmaganligi QQS tizimida hali foydalanilmagan ichki zaxiralar mavjudligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda QQS tizimi samaradorligini yanada oshirish maqsadida quyidagilarni taklif qilamiz:

soliq imtiyozlarini optimallashtirish – imtiyozlar iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqilib, faqat strategik ahamiyatga ega tarmoqlarda saqlab qolinishi lozim;

4 2-jadval asosida muallif tominidan tuzildi.

solliq bazasini kengaytirish – norasmiy iqtisodiy faoliyatni qisqartirish va barcha iqtisodiy operatsiyalarni qamrab olish orqali QQS bazasini kengaytirish zarur;

raqamli solliq ma'murchiligini rivojlantirish – elektron hisob-faktura tizimini yanada takomillashtirish, real vaqt monitoringi va risk-tahlil tizimlarini keng joriy etish muhim hisoblanadi;

xalqaro tajribani joriy etish – samarali solliq tizimlari mavjud davlatlar (Yangi Zelandiya, Singapur, Yevropa Ittifoqi va b.) tajribasi asosida soddalashtirilgan va shaffof QQS tizimini shakllantirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ebrill L., Keen M., Bodin J.-P., Summers V. The Modern VAT. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2001. – 241 p.
2. Keen M. The Anatomy of the VAT. IMF Working Paper WP/13/111. – International Monetary Fund, 2013.
3. Hutton E. The Revenue Administration – Gap Analysis Program: Model and Methodology for VAT Gap Estimation. IMF Technical Notes and Manuals, 2017.
4. Urazmatov J.M. Analysis of the methodology for assessing the effectiveness of the mechanism of taxation of added value. – Science and Innovation, 2023.
5. Niyazmetov I.M. Estimating Value Added Tax Gap in Uzbekistan. – Finance: Theory and Practice, Vol.27, No.2`2023.
6. Yusupov J. The Value Added Tax (VAT) Gap Analysis: Case Study of Uzbekistan. – Scientific Progress. Vol.2, 2021.
7. Consumption Tax Trends 2024. VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends. OECD Publishing, Paris, 2024.
8. OECD. International VAT/GST Guidelines. – Paris: OECD Publishing.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Rasmiy statistik ma'lumotlar.
10. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat budjeti ijrosi ma'lumotlari.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100